

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ В ИСЛАМЕ**Юсупова Дилдора Дилшатовна***Университет общественной безопасности Республики Узбекистан**доцент кафедры «Обеспечение общественной безопасности»,**доктор философии (PhD)*

+99899 856 85 35, +99899 935 95 59

Э-почта: yu.dildora@list.ru

Аннотация Эта статья о необходимости изучения ислама сегодня, в ней рассматриваются права женщин, которые являются частью мусульманского населения, и возможности, предоставляемые женщинам-мусульманкам в исламе. Статья о защите прав женщин-мусульманок и о том, как это нашло решение в исламе.

Ключевые слова: права женщин, ислам, общественная жизнь Туркестана, «мусульманка», общество.

Сегодня изучение исламской юриспруденции становится потребностью времени. Потому что ежедневное увеличение числа мусульман побуждает их к поиску решений проблем, возникающих в их социальной и культурной жизни. Поэтому важно изучить права женщин, входящих в состав мусульманского населения, и возможности, предоставленные женщинам-мусульманкам в исламе.

Когда речь идет о правах женщин в исламе, мы часто видим, что в исследованиях, проведенных европейскими учеными, они выдвигают мнения о том, что исламская религия ограничила права женщин и что к ним относятся несправедливо. Даже общественная жизнь в Туркестане доказывает, что такие мысли существовали еще в прошлом веке. Например, Абдурауф Фитрат, один из современных просветителей, живший в конце 19 - начале 20 веков, обладая религиозными и светскими знаниями, высказывал следующие мысли о жизни, образе жизни и отношениях между мужчинами и женщинами своего времени:

жизнь выставлена. Мы, туркестанцы, думаем, что наши жены находятся за пределами человечества, и мы не относимся к нашим женщинам как к людям. Мы не считаем наших жен достойными благосклонности, достойными честности и имеющими право на милосердие. Мы считаем делом чести и гордости оскорблять женщин, а бить и калечить считаем добродетелью мужского начала» [1,33].

Жаль, что пороки прошлого века продолжают и сегодня. Если мы сегодня не защитим права женщин и не добьемся гендерного равенства, эти стереотипы сохранятся на долгие годы и сохранятся в наших национальных и религиозных ценностях. В результате следующее поколение будет жить в ненависти к своим предкам.

Ведь вопрос равноправия женщин с мужчинами, их защиты, заботы и материального обеспечения изложен в Священном Коране, который является священным источником Ислама, в том числе:

В аяте 228 суры Аль-Бакара: «Права женщин равны правам мужчин»[2,36];

В аяте 233 суры Аль-Бакара: «Обязанность отцов (мужей) правильно кормить и одевать их (матерей)»[2,37]

В 19-м аяте суры «Ниса»: «Не дозволено вам наследовать жен по принуждению. Также не притесняйте своих жен с намерением забрать часть приданого, которое вы им дали! Поженитесь с ними по согласию» [2,80]; Также в хадисе Шарифе Пророк Мухаммед сказал: «Лучшие среди вас те, кто делает добро женщинам своего народа». «Я отношусь к своему народу лучше, чем к вам»[3,30], но образ жизни женщин в Туркестане устроен на основе законов шариата, которые нарушаются под довольно догматическими воззрениями.

Мысли и мнения некоторых глупых религиозных деятелей, которые смотрят на женщин свысока, что им не нужно учиться и что они должны

только сидеть дома и заниматься домашними делами, ограничивали права и свободы женщин.

В одной из оренбургских газет некто А. Фахрутдинов подверг критике статью «Мусульманки» И. Подгорного, человека, не знающего шариата, то есть неизвестного ему человека.

Он пытается доказать свою точку зрения, цитируя следующие аргументы из шариата о том, что, по его мнению, шариат дал женщинам широкие права и свободы:

1. Ни одна женщина не может быть принуждена к браку. Даже родители не имеют никаких прав относительно замужества девочек.

2. Женщине, как и юридическому лицу, не требуется согласия мужа на владение имуществом, ведение личного хозяйства, продажу, покупку.

3. Обязанности женщины не выходили за рамки семейных дел. Даже задачи по покосу травы и транспортировке воды возложены на землю.

4. Брак основывается только на гражданстве. Женщина (девственница) имеет право покинуть дом мужа, не теряя при этом никаких прав, без разрешения мужчины, если он не выполнит каких-либо условий при заключении брака (также она может выйти замуж за другого).

5. Мужья не имеют права лишать наследства своих жен и дочерей, когда они умирают...

6. Во время бракосочетания муж должен выплатить невесте «приданое». Приданое — ее личная собственность.

7. При разводе муж должен обеспечивать бывшую жену до трех месяцев, если она беременна, до родов.

8. Если муж не может обеспечить свою жену или не обеспечивает ее необходимыми средствами для жизни, то по заявлению жены суд разлучит их и разрешит жене выйти замуж за другого.

9. Согласно шариату, женщины равны мужчинам во всех политических, социальных и экономических...

10. Даже когда женщины во время боя переходят на сторону врага, они считаются задатками и не убиваются и не берутся в плен[4,5].

А. Фахрутдинов опроверг И. Подгорного, доказав, как немусульманин может говорить о том, чего он не знает, и как решается вопрос о женщине в шариате.

Чтобы прояснить вышеизложенное, в исламских священных книгах также нет концепции порабощения женщин. Но невежественные священники, забывшие об этих премудростях в исламе и догматическом подходе к исламскому просвещению и праву, - высокие чиновники (такие как Кази Калон, Шейхуль Ислам), а также их более невежественные исполнители в системе местного самоуправления (чала муллы) ограничивают участие женщин в социальной и культурной жизни в действительности приводила к ограниченности внутри. О том, что женщины не знают своих прав, свидетельствует их неосведомленность. Ведь если в обществе нет гендерного равенства, в таком обществе не может быть достигнуто новое мышление и новый образ жизни.

Не будет преувеличением сказать, что в прошлом веке в Туркестане неправильное толкование религии некоторыми шариатскими деятелями и религиозными фанатиками создало почву для прав женщин быть закутанными в бурки, лишёнными места в обществе и брошенными в глубокая пропасть неграмотным образом. Ведь, как заметил наш Президент: «Культурный уровень любого общества на земле определяется его отношением к женщине»[5,345].

Из вышеизложенного видно, что нарушение отношения к женщине в обществе, пренебрежительное отношение к женщинам с чувствительным поведением и чувствами, неумение дать им правильную оценку приводит к нарушению прав человека.

Список использованной литературы:

- [1] Фитрат А. Оила ёки оила бошқариш тартиби. – Т.: Маънавият, 2000. – Б. 33.

- [2] Қуръони Карим: маъноларининг таржимаси. / Таржима ва изоҳлар муаллифи: Абдулазиз Мансур. – Т.: Тошкент ислом университети, 2001. – Б. 36.
- [3] С.Муҳиддин. Оила ва шаръий никоҳ одоблари. – Т.: Мовароуннаҳр, 1999. – Б. 30.
- [4] ЎзР. МДА, ФИ-1009, рўйхат-1, иш-159, варақ-5.
- [5] Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 345.